

ANALIZA PERFORMANSI REGIONALNOG INTELEKTUALNOG KAPITALA SRBIJE

Dr Bojan Krstić*

Dr Tamara Rađenović*

Dr Milica Jovanović Vujatović*

Rezime: Regionalni intelektualni kapital, koji obuhvata regionalni humani, regionalni strukturni i regionalni inovacioni kapital, postaje sve važniji činilac regionalnog razvoja u savremenoj ekonomiji zasnovanoj na znanju. U ovom radu analiziraju se načini merenja performansi regionalnog intelektualnog kapitala kao novijeg koncepta u literaturi, kao i stanje i raspodela intelektualnog kapitala u regionima Srbije, sa ciljem identifikovanja ključnih faktora koji utiču na njegovu teritorijalnu diferencijaciju. Analiza pruža uvid u regionalne razlike u ključnim elementima performansi regionalnog intelektualnog kapitala uz osvrt na promene u sukcesiji perioda. Rezultati pokazuju izražene disproporcije između razvijenijih i manje razvijenih regiona, što ukazuje na potrebu za ciljanom politikom usmerenom ka jačanju performansi intelektualnog kapitala kao osnove za održivi regionalni razvoj.

Ključne reči: performanse intelektualnog kapitala, merenje, Indeks regionalnog intelektualnog kapitala, regioni, Srbija

1. Uvod

U savremenoj ekonomiji zasnovanoj na znanju, intelektualni kapital se izdvaja kao ključni faktor konkurentnosti, održivog razvoja i inovacionih kapaciteta, kako na nivou preduzeća, tako i na nivou regiona i nacionalnih ekonomija. Intelektualni kapital, koji obuhvata humani, strukturni i relacioni kapital, predstavlja nematerijalna sredstva koja

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; 0000-0003-4597-6819;
bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs

* Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Srbija; 0000-0003-1632-7772;
tamara.radjenovic@znrak.ni.ac.rs

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; 0000-0002-6410-0938;
milica.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs

UDK 332.1:005.336.4(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17062664

pokreću stvaranje vrednosti i ekonomski rast. Iako se tradicionalno analizira na organizacionom nivou, sve se više potencira važnost procene intelektualnog kapitala na regionalnom nivou, gde razlike u obrazovanju, inovacionoj infrastrukturi, kvalitetu institucija i odnosima sa eksternim stejkholderima mogu značajno uticati na rast i razvoj regiona. U tom smislu je razvijen koncept regionalnog intelektualnog kapitala koga čine – humani, strukturni i inovacioni kapital.

Razlike među regionima u Srbiji u pogledu ekonomskog razvoja, demografskih trendova, inovacionih kapaciteta i javnih investicija, ističu potrebu za sagledavanjem kako se intelektualni kapital razvija, kako je distribuiran i kako doprinosi regionalnoj rezilijentnosti i razvoju. Uprkos rastućem akademskom interesovanju za intelektualni kapital, teorijska i empirijska istraživanja o njegovim regionalnim karakteristikama i dalje su ograničena. Ovaj rad ima za cilj da popuni ovu prazninu sprovođenjem analize performansi regionalnog intelektualnog kapitala Srbije u sukcesiji perioda, uzimajući u obzir njegove komponente – regionalni humani kapital, regionalni strukturni kapital i regionalni inovacioni kapital. Primenom višedimenzionalnog okvira i korišćenjem statističkih podataka za regione u Srbiji (Beogradski region, region Vojvodine, region Šumadije i Zapadne Srbije i region Južne i Istočne Srbije), analiza ima za cilj da proceni trenutno stanje, prostornu distribuciju i ključne pokretače performansi intelektualnog kapitala u regionima Srbije. Rezultati analize bi trebalo da podrže regionalne razvojne strategije i političke akcije usmerene na rast zasnovan na znanju kako bi se smanjile regionalne razlike.

2. Determnisanje koncepta performansi regionalnog intelektualnog kapitala

U literaturi se kao najčešće definisani koncepti performansi intelektualnog kapitala na nivou regiona javljaju koncepti koji uključuju dve ili tri dimenzije (elementa) regionalnog intelektualnog kapitala, dok Lin Yeh-Yun i Edvinsson (2010, str. 4) ukazuju na četvorodimenzionalni koncept.

Lin Yeh-Yun i Edvinsson (2010) determinišu koncept performansi regionalnog intelektualnog kapitala koji obuhvata humani kapital, tržišni kapital, organizaciono-procesni kapital i kapital obnove i razvoja. Humani kapital se definiše kao sposobnost pojedinaca da učestvuju i sprovode aktivnosti koje su od značaja za ekonomski i društveni razvoj regiona. On predstavlja intelektualno bogatstvo svih pojedinaca iz određenog regiona. Tržišni kapital je još jedan oblik kapitala koji odražava sposobnosti i postignuća regiona u pružanju atraktivnih i konkurentnih rešenja za zadovoljenje potreba međunarodnih klijenata, kao i njegovu sposobnost razmene znanja sa ostatkom sveta. Organizaciono-procesni kapital definiše se kao znanje ugrađeno u infrastrukturu regiona. To su informaciono-komunikacioni sistemi (IKT) koji omogućavaju lakše stvaranje, pristup i širenje informacija (hardver, softver, baze podataka, organizacione strukture) i koji pružaju podršku humanom kapitalu. Kapital obnove i razvoja predstavlja osnovu za kontinuirano funkcionisanje preduzeća u regionu i služi kao instrument podrške za njihovo pokretanje ili obnovu. Ovakav pristup usvajaju i Ilic et al. (2016).

Rađenović i Krstić (2020) predstavljaju koncept performansi regionalnog intelektualnog kapitala zasnovan na tri komponente – humanom kapitalu (regionalno znanje, obrazovanje i kompetencije), strukturnom kapitalu (neophodna infrastruktura, fizička i tehnološka za kreiranje znanja, distribuciju i implementaciju znanja na nivou

Analiza performansi elemenata regionalnog intelektualnog kapitala Srbije

regiona) i inovacionom kapitalu (omogućava održivi razvoj regiona, a uključuje investicije u istraživanje i razvoj, inovacione aktivnosti pojedinaca i organizacija u okviru regiona). Prema ovom pristupu, regionalni strukturni kapital takođe zavisi od kvaliteta i kvantiteta regionalnog humanog kapitala, koji se stvara uspešnim upravljanjem i transformacijom humanog kapitala u strukturni. Kvalitet regionalnog inovacionog kapitala zavisi od kvaliteta strukturnog kapitala, koji omogućava uspostavljanje kvalitetnih odnosa radi podsticanja regionalnog razvoja.

Cabrita et al. (2014) naglašavaju da se regionalni intelektualni kapital sastoji od humanog, strukturnog i društvenog kapitala. Humani kapital odnosi se na znanje i veštine koje karakterišu različite aktore koji deluju unutar jednog regiona. On obuhvata i ljude i sposobnost regiona da iskoristi taj humani kapital. Strukturni kapital odnosi se na infrastrukturu povezanu sa regionalnom kulturom, istorijom, stavovima, normama, vrednostima, ponašanjima, imidžom i drugim kulturnim dimenzijama koje karakterišu regionalne sisteme. Društveni kapital obuhvata znanja i resurse koji su pretežno rezultat dinamičnih međuzavisnosti koje povezuju regionalne aktore, a odnose se na društvenu dinamiku zainteresovanih strana unutar lokalnog sistema. Ovaj kapital uključuje brojne komponente – vrednosti, kultura, rutine, ponašanja, umrežavanje, identitet i slično.

Januškaitė i Užienė (2018) predlažu koncept performansi regionalnog intelektualnog kapitala koji se zasniva na humanom, strukturnom i relacionom kapitalu regiona. Regionalni intelektualni kapital definišu kao: (1) Humani kapital, koji obuhvata obrazovanje, tradiciju i kulturu, kao i obuku i razvoj; (2) Strukturni kapital, koji uključuje upravljanje, formalno institucionalno okruženje, tehnologiju, sposobnost za obnavljanje, životnu sredinu i zakonodavstvo; i (3) Relacioni kapital, koji obuhvata ekonomsku aktivnost, tržište, društveni okvir, otvorenost i poverenje među regionalnim akterima. Sve tri dimenzije intelektualnog kapitala deluju zajedno, stvarajući sinergiju i osnovu za regionalni razvoj. Autori dokazuju uzročno-posledične veze između intelektualnog kapitala, regionalne konkurentnosti i održive regionalne konkurentnosti. Ovakav pristup podržavaju i Toma i Laurens (2024).

Ulum et al. (2023) ukazuju da se regionalni intelektualni kapital sastoji od humanog kapitala i strukturnog kapitala. Strukturni kapital, zatim, uključuje tržišni kapital i organizacioni kapital (koji podrazumeva kapital procesa i kapital obnove). Humani kapital čini ukupne sposobnosti populacije regiona, pri čemu se kao važni indikatori kvaliteta ovog segmenta izdvajaju visoko kvalifikovana radna snaga, dostupnost naučnika i inženjera, učešće žena u radnoj snazi i pokazatelji zdravstvenog stanja populacije (očekivani životni vek, broj lekara). Tržišni kapital predstavlja zbir sposobnosti i uspeha regiona u pružanju atraktivnih, konkurentnih rešenja potrebama klijenata drugih regiona, uključujući ulaganja, uspehe u spoljnim odnosima i izvoz kvalitetnih proizvoda i usluga. Procesni kapital odnosi se na saradnju i protok znanja koji zahtevaju strukturnu intelektualnu imovinu, kao što su informacioni sistemi, hardver, softver, baze podataka, laboratorije i regionalna infrastruktura. Regionalna infrastruktura uključuje transport, veštine iz oblasti informacionih tehnologija, komunikacije i kompjuterizaciju, tehnološku spremnost i telekomunikacione usluge, personalne računare, korisnike mobilnih mreža, sajber bezbednost, kvalitetne naučnoistraživačke institucije. Kapital obnove uključuje ulaganja u istraživanje i razvoj, patente, žigove, startup kompanije, broj naučnih publikacija, ukupne troškove za istraživanje i razvoj i kapacitet za inovacije.

3. Različiti pristupi merenju performansi regionalnog intelektualnog kapitala

U literaturi se mogu naći različiti pristupi merenju performansi regionalnog intelektualnog kapitala odnosno različite dimenzije merenja performansi regionalnog intelektualnog kapitala kao i indikatora za merenje.

Liu et al. (2014) predlažu da se merenje performansi regionalnog intelektualnog kapitala može izvršiti preko tri dimenzije (uz odgovarajuće indikatore): 1) Humani kapital – Obrazovanje (npr. izdaci za obrazovanje u odnosu na BDP), Kvalitet zdravstvenih usluga (npr. broj bolničkih kreveta po glavi stanovnika u zdravstvenim ustanovama), Nivo socijalne sigurnosti (npr. udeo stanovništva koje učestvuje u penzionom osiguranju u odnosu na ukupno stanovništvo); 2) Strukturni kapital – Struktura privrede (npr. primarni/tercijarni sektor), Efikasnost vlade (npr. prihodi budžeta javnih finansija u odnosu na BDP), Aktivnost društvenog saobraćaja i kvalitet informaciono-komunikacionih sistema (npr. ukupni broj putnika i tereta po glavi stanovnika), 3) Relacioni kapital – Međunarodna/domaća trgovina (npr. strani investicioni kapital u odnosu na BDP, promet robe široke potrošnje u odnosu na BDP), Razmena ljudskih resursa (npr. udeo stranih turista, prihodi od međunarodnog turizma u odnosu na BDP), 4) Inovacioni kapital – Ulaganja u inovacije (npr. izdaci za istraživanje i razvoj u odnosu na BDP), Rezultati inovacija (npr. broj prijava patenata), Broj inovatora (npr. udeo istraživačko-razvojnog osoblja u industrijskim preduzećima iznad određene veličine).

Liu et al. (2021) sugerišu pristup merenju performansi regionalnog intelektualnog kapitala na bazi sledećih dimenzija i indikatora: 1) Humani kapital – Nivo razvoja obrazovanja (npr. iznos lokalne fiskalne potrošnje za obrazovanje po glavi stanovnika), Zdravstvena zaštita (npr. broj lekara na 10.000 ljudi, ukupni izdaci za zdravstvo), Zaposlenost (npr. broj zaposlenih lica, stopa nezaposlenosti); 2) Strukturni kapital – Procesni kapital (npr. broj internet pretplatnika) i Inovacioni kapital (npr. broj lica angažovanih u nauci i tehnologiji na 10.000 ljudi, broj prijava za pronalaska i patente); 3) Relacioni kapital – Unutrašnji odnosi (npr. indeks potrošačkih cena) i Spoljni odnosi (npr. intenzitet stranih direktnih investicija, ukupan obim uvoza/izvoza kao udeo u BDP-u).

Roze (2021) predstavlja merenje performansi regionalnog intelektualnog kapitala bazirano na sledećim indikatorima i dimenzijama: 1) Humani kapital – Očekivani životni vek, Broj istraživača (dinamika), Broj studenata upisanih na programe visokog obrazovanja, Siromaštvo i nejednakost (procenat populacije sa prihodima ispod minimalnog životnog standarda), Stepen migracija (privlačnost regiona); 2) Strukturni kapital – Regionalna informaciona i tehnička infrastruktura za kodifikaciju dostupnog znanja, Stanje administrativne i organizacione upravljačke structure, Koeficijent pronalazačke aktivnosti (broj prijava patenata za pronalaska), 3) Relacioni kapital – Socijalne usluge i javna infrastruktura (rashodi za sociokulturne svrhe/regionalni budžet), Nivo razvoja malih preduzeća, Efikasnost međunarodnih odnosa (nivo izvozne aktivnosti).

Ren (2008) ukazuje na pristup merenju performansi intelektualnog kapitala koji uključuje sledeće tri dimenzije i njima odgovarajuće indikatore: 1) Humani kapital – Kvalitet obrazovanja (npr. broj visokoobrazovanih/aktivno stanovništvo), Zdravstvena zaštita (npr. broj lekara na 10.000 ljudi), Kulturni život (npr. broj knjiga u javnim bibliotekama); 2) Strukturni kapital – Infrastruktura (npr. javni prevoz na 10.000 ljudi), Informatičke tehnologije (npr. broj korisnika interneta na 10.000 ljudi), Tehnološki input (npr. prihod od istraživanja i razvoja po glavi stanovnika), Tehnološki output (npr. broj

Analiza performansi elemenata regionalnog intelektualnog kapitala Srbije

vlasnika patenata na milion ljudi), Istraživači (npr. broj istraživača na milion ljudi); 3) Tržišni kapital – Međunarodna tržišna integracija (npr. strane direktne investicije/BDP, izvoz/BDP, promet na tržištu tehnologije), Tercijarni sektor (npr. dodata vrednost/BDP), Otvoreno okruženje (npr. prihodi od deviznog turizma/BDP, br. stranih preduzeća, turista).

4. Ključni elementi performansi intelektualnog kapitala regiona Srbije

Na osnovu prethodnih istraživanja, a naročito na osnovu modela koji su razvili Rađenović i Krstić (2020), predložen je trodimenzionalni model regionalnog intelektualnog kapitala (RIK) kao instrument za upravljanje performansama na regionalnom nivou. RIK indeks se sastoji od tri podindeksa: Indeksa regionalnog humanog kapitala (RHK), Indeksa regionalnog strukturnog kapitala (RSK) i Indeksa regionalnog inovacionog kapitala (RIK). Prilikom konstrukcije ovih složenih indikatora primenjena je metodologija „odozdo nagore“, zasnovana na odabiru indikatora relevantnih za svaku dimenziju. Lista indikatora koji čine svaki od podindeksa predstavljena je u Tabeli 1. Kao izvor podataka korišćena je zvanična baza Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije (RZS, 2025), čime je osigurana doslednost i pouzdanost ulaznih podataka.

Tabela 1. Indikatori koji ulaze u sastav Regionalnog indeksa intelektualnog kapitala

Indikatori regionalnog humanog kapitala
• Broj učenika u redovnim srednjim školama
• Broj učenika koji su završili srednju školu
• Broj upisanih studenata na studije I stepena
• Broj upisanih studenata na IKT programima
• Broj diplomiranih studenata na studijama I stepena
• Broj registrovanih zaposlenih lica
Indikatori regionalnog strukturnog kapitala
• Udeo preduzeća koja koriste internet u poslovanju
• Broj računara u upotrebi u poslovnim subjektima
• Bruto dodata vrednost u sektoru informisanja i komunikacija
• Bruto dodata vrednost u sektorima trgovine, transporta i skladištenja
• Bruto dodata vrednost u sektoru stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih usluga
Indikatori regionalnog inovacionog kapitala
• Broj istraživačkih i razvojnih organizacija
• Broj zaposlenih u oblasti istraživanja i razvoja (I&R)
• Broj objavljenih naučnih radova
• Broj inovacija proizvoda i/ili usluga
• Broj inovacija procesa
• Ukupni izdaci za istraživanje i razvoj
• Broj istraživača angažovanih u I&R aktivnostima

Izvor: Autori prema Rađenović i Krstić (2020)

Nakon procesa selekcije indikatora i prikupljanja podataka, sprovedena je normalizacija pomoću min-maks metode, kojom su sve vrednosti transformisane u interval od 0 do 1. Indikatori su zatim raspoređeni u odgovarajuće dimenzije intelektualnog kapitala, na osnovu analize glavnih komponenti, koja omogućava dodeljivanje pondera tj. težinskih koeficijenata svakom indikatoru izuzetno objektivno (Navarro et al., 2014, str. 266). Faktorska analiza, kao i analiza glavnih komponenti, predstavljaju statističke metode koje se koriste u cilju grupisanja pojedinačnih indikatora na osnovu stepena njihove međusobne povezanosti, odnosno korelisanosti (Nardo et al., 2008).

Pre primene faktorske analize, potrebno je proveriti da li su ispunjeni preduslovi za njenu primenu. U tom smislu, izračunavaju se dva ključna pokazatelja – Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mera adekvatnosti uzorka i Bartletov test sferičnosti. Faktorska analiza se smatra metodološki opravdanom ako je Bartletov test statistički značajan ($p < 0,05$), jer to ukazuje na postojanje značajnih korelacija među indikatorima. Takođe, prihvatljiva vrednost KMO statistike treba da bude veća od 0,6, s obzirom da se ova mera kreće u intervalu od 0 do 1, gde više vrednosti ukazuju na veću adekvatnost podataka za faktorsku analizu (Pallant, 2009). Rezultati KMO statistike i Bartletovog testa prikazani su u Tabeli 2. Na osnovu rezultata evidentno je da svi podindeksi ispunjavaju uslov za primenu faktorske analize.

Tabela 2. Rezultati KMO statistike i Bartletovog testa

		RHK	RSK	RInK	RIK
KMO statistika		0,709	0,633	0,681	0,792
Bartletov test	χ^2 statistika	373,985	263,000	356,488	260,181
	Nivo značajnosti	0,000	0,000	0,000	0,000

Izvor: Autori

Konačne vrednosti za RHK, RSK i RInK objedinjene su u jedinstveni RIK indeks primenom metode prostog aditivnog ponderisanja (Nardo et al., 2008, str. 103) uz primenu pondera dobijenih faktorskom analizom. Izračunavanje vrednosti indeksa obavljeno je za period 2015-2023. godine, a pregled rezultata dat je u Tabeli 3.

Tabela 3. Vrednosti podindeksa regionalnog humanog, strukturnog i inovacionog kapitala i ukupnog regionalnog intelektualnog kapitala

Godina	Region	RHK	RSK	RInK	RIK
2015	Beograd	0,996	1,000	0,993	0,996
	Vojvodina	0,359	0,219	0,261	0,280
	Šumadija i Zapadna Srbija	0,122	0,161	0,034	0,106
	Južna i Istočna Srbija	0,006	0,058	0,078	0,047
2016	Beograd	0,997	0,979	0,985	0,987
	Vojvodina	0,377	0,292	0,334	0,334
	Šumadija i Zapadna Srbija	0,133	0,075	0,041	0,083
	Južna i Istočna Srbija	0,004	0,040	0,105	0,050
2017	Beograd	0,997	1,000	0,985	0,994
	Vojvodina	0,377	0,235	0,315	0,309
	Šumadija i Zapadna Srbija	0,130	0,080	0,037	0,083
	Južna i Istočna Srbija	0,007	0,041	0,080	0,042

Analiza performansi elemenata regionalnog intelektualnog kapitala Srbije

2018	Beograd	0,997	0,999	1,000	0,999
	Vojvodina	0,374	0,281	0,322	0,325
	Šumadija i Zapadna Srbija	0,114	0,071	0,006	0,064
	Južna i Istočna Srbija	0,010	0,054	0,067	0,044
2019	Beograd	0,997	1,000	1,000	0,999
	Vojvodina	0,376	0,280	0,275	0,310
	Šumadija i Zapadna Srbija	0,133	0,076	0,014	0,074
	Južna i Istočna Srbija	0,006	0,081	0,065	0,050
2020	Beograd	0,998	1,000	1,000	0,999
	Vojvodina	0,350	0,284	0,223	0,286
	Šumadija i Zapadna Srbija	0,096	0,157	0,011	0,088
	Južna i Istočna Srbija	0,005	0,081	0,031	0,039
2021	Beograd	0,997	1,000	1,000	0,999
	Vojvodina	0,378	0,284	0,242	0,301
	Šumadija i Zapadna Srbija	0,118	0,147	0,022	0,096
	Južna i Istočna Srbija	0,005	0,081	0,041	0,042
2022	Beograd	0,998	1,000	1,000	0,999
	Vojvodina	0,369	0,311	0,264	0,315
	Šumadija i Zapadna Srbija	0,105	0,149	0,041	0,098
	Južna i Istočna Srbija	0,006	0,081	0,045	0,044
2023	Beograd	0,998	1,000	1,000	0,999
	Vojvodina	0,352	0,311	0,314	0,325
	Šumadija i Zapadna Srbija	0,105	0,149	0,035	0,096
	Južna i Istočna Srbija	0,004	0,081	0,032	0,039

Izvor: Autori

U Tabeli 4 prikazana je analiza podindeksa regionalnog humanog, strukturnog i inovacionog kapitala i ukupnog regionalnog intelektualnog kapitala u sukcesiji perioda.

Tabela 4. Analiza podindeksa regionalnog humanog, strukturnog i inovacionog kapitala i ukupnog regionalnog intelektualnog kapitala u sukcesiji perioda

Regioni	2015	2023	% promena
Beograd			
Regionalni humani kapital	0,996	0,998	+0,2
Regionalni strukturni kapital	1,000	1,000	0
Regionalni inovacioni kapital	0,993	1,000	+0,7
Ukupan regionalni intelektualni kapital	0,996	0,999	+0,3
Vojvodina			
Regionalni humani kapital	0,359	0,352	-1,95
Regionalni strukturni kapital	0,219	0,311	+42
Regionalni inovacioni kapital	0,261	0,314	+20,3
Ukupan regionalni intelektualni kapital	0,280	0,325	+16,07

Bojan Krstić, Tamara Radenović, Milica Jovanović Vujatović

Šumadija i Zapadna Srbija			
Regionalni humani kapital	0,122	0,105	-13,93
Regionalni strukturni kapital	0,161	0,149	-7,45
Regionalni inovacioni kapital	0,034	0,035	+2,94
Ukupan regionalni intelektualni kapital	0,106	0,096	-9,43
Južna i Istočna Srbija			
Regionalni humani kapital	0,006	0,004	-33,33
Regionalni strukturni kapital	0,058	0,081	+39,65
Regionalni inovacioni kapital	0,078	0,032	-58,97
Ukupan regionalni intelektualni kapital	0,047	0,039	-17,02

Izvor: Autori

Iz Tabele 4 se može zaključiti da jedino Beogradski region ima stabilno kretanje kako ukupnog indeksa regionalnog intelektualnog kapitala, tako i svih podindeksa regionalnog intelektualnog kapitala, posmatrajući vrednosti ovih indeksa u 2023. godini u odnosu na početnu analiziranu godinu (2015. godinu). Svi ostali regionu ostvarili su značajne promene ovih indeksa u posmatranom periodu. Najveći rast podindeksa ostvarila je Vojvodina, odnosno rast Indeksa regionalnog strukturnog kapitala za 42% u 2023. godini u odnosu na 2015. godinu. Najveći pad je zabeležila Južna i Istočna Srbija (58,97%) i to kod Indeksa regionalnog inovacionog kapitala.

5. Zaključak

Intelektualni kapital predstavlja ključni pokretač inovacija i razvoja u regionima, zbog čega je procena njegovog kvaliteta od suštinskog značaja za upravljanje regionalnim razvojem. U tom smislu je razvijen indeks za praćenje performansi regionalnog intelektualnog kapitala, koji uključuje indikatore za merenje i sagledavanje njegovog uticaja na inovacije, istraživanja i obrazovanje, uz praćenje strukture intelektualnog kapitala regiona – humanog, strukturnog i inovacionog kapitala. Ovaj pristup omogućava uporednu analizu među regionima, rangiranje prema kvalitetu intelektualnog kapitala i prilagođavanje inovacionih politika u skladu sa rezultatima. Primena ovog okvira podržava inovacione ciljeve, unapređuje konkurentnost regiona i poboljšava celokupnu korisnost intelektualnog kapitala.

U cilju ravnomernijeg regionalnog razvoja, neophodno je ulagati u razvoj humanog kapitala kroz ciljane programska rešenja za unapređenje tehnoloških veština i inovacija na regionalnom nivou; raditi na unapređenju obrazovnog sistema i istraživačke aktivnosti sa fokusom na naučni i tehnološki napredak, obrazovanje, samostalne inovacije i razvoj kadrova za stvaranje inovativnih regiona, jer su ključni za jačanje regionalnog humanog kapitala i podršku inovacijama; razvijati regionalni strukturni kapital kroz unapređenje institucionalnih okvira, infrastrukture i stvaranje okruženja pogodnog za održivi razvoj; smanjivati razlike u intelektualnom kapitalu među regionima kroz koordinisanu strategiju koja koristi regionalne prednosti, podržava ključne industrije i promovise međusobno koristan razvoj svih regiona; podržati otvorenije razvojne strategije, podsticanjem reformi i privlačenjem stranih investicija u manje razvijene regione, radi promovisanja uravnoteženog rasta.

Literatura

- Cabrita, M. R., Cabrita, C., Matos, F., & del Pilar Muñoz Dueñas, M. (2014). Entrepreneurship capital and regional development: A perspective based on intellectual capital. In *Entrepreneurship, Human Capital, and Regional Development: Labor Networks, Knowledge Flows, and Industry Growth* (pp. 15-28). Cham: Springer International Publishing.
- Ilic, B., Bernjak, S. & Rus, A. (2016). Intellectual capital as an indicator of regional development: The case of the Slovenian region of Pomurje. *Teorija in praksa*, 53(3), 579-604.
- Januškaitė, V. & Užienė, L. (2018). Intellectual capital as a factor of sustainable regional competitiveness. *Sustainability*, 10(12), 4848.
- Krstić, B., & Rađenović, T., (2019). *Intelektualni kapital i konkurentnost: mikro i makro aspekt*. Niš: Ekonomski fakultet.
- Lin Yeh-Yun, C. & Edvinsson, L. (2010). *National intellectual capital: comparison of the Nordic countries*. New York: Springer-Verlag.
- Liu, C., Li, K., Jiang, P., Li, D., Su, L., Lu, S., & Li, A. (2021). A hybrid multiple criteria decision-making technique to evaluate regional intellectual capital: Evidence from China. *Mathematics*, 9(14), 1676.
- Liu, C., Li, X., & Xu, L. (2014). The influence of regional intellectual capital on regional economic development: evidence from Shandong Province. In *2014 International Conference on Management of e-Commerce and e-Government* (pp. 280-284). IEEE.
- Lubacha-Sember, J. (2016). Intellectual Capital of the European Union Regions, on example of the Visegrad Countries regions, Cities and Regions in a *Transnational World RSA Annual Conference*, Graz, Austria.
- Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffmann, A. & Giovannini, E. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators - Methodology and User Guide*. Paris: OECD Publishing.
- Navarro, J.-L. A., Ruiz, V.-R. L. & Peña, D. N. (2014). Economic Growth and Intangible Capitals: Europe versus Asia. *PANOECONOMICUS*, 61(3), 261-274.
- Pallant, J. (2009). *SPSS priručnik za preživljavanje* (prevod 3. izdanja). Beograd: Mikro knjiga.
- Rađenović, T. & Krstić, B. (2020). The Importance of Intellectual Capital for the Sustainable Growth of Regions: Evidence from the Serbia. In *Handbook of Research on Smart Territories and entrepreneurial Ecosystems for Social Innovation and Sustainable Growth* (pp. 84-106). IGI Global.
- Ren, J. Y. (2008). Measure research in regional intellectual capital on the basis of multifactor level fuzzy evaluation method. In the *Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery* (Vol. 3, pp. 589-593). IEEE.
- Republički zavod za statistiku (RZS) (2025). Dostupno na: <https://data.stat.gov.rs/> Pristupljeno dana 20.03.2025.
- Roze, N. S. (2021). Оценка интеллектуального капитала российских регионов. *R-Economy*, 7(2), 72-87.
- Toma, P. & Laurens, P. (2024). Regional development and intellectual capital: Unveiling the innovation-tradition dilemma. *Socio-Economic Planning Sciences*, 96, 102087.
- Ulum, I., Mudrifah, M. & Sulistyono, S. W. (2023). Regional intellectual capital (RIC) indicators in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2163557.

Acknowledgement:

This work is the result of research based on the obligations under the Agreement in 2025 (No. 451-03-137/2025-03), concluded between Ministry of Science, Technological Development and Innovation of the Republic of Serbia and Faculty of Economics, University of Niš.

This work was supported by the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under Grant number 101136834.

PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL INTELLECTUAL CAPITAL OF SERBIA

***Abstract:** Regional intellectual capital, which includes regional human, regional structural and regional innovation capital, is becoming an increasingly important factor in regional development in the modern knowledge-based economy. This paper analyzes the ways of measuring the performance of regional intellectual capital as a newer concept in the literature, as well as the state and distribution of intellectual capital in the regions of Serbia, to identify the key factors that influence its territorial differentiation. The analysis provides insight into regional differences in the key performance elements of regional intellectual capital concerning the changes in the succession of periods. The results show pronounced disproportions between more developed and less developed regions, which indicates the need for a targeted policy aimed at strengthening the performance of intellectual capital as a basis for sustainable regional development.*

***Key words:** intellectual capital performance, measurement, regional intellectual capital index, regions, Serbia.*